

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 2

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ГЕМОМРАГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТОМ

Рузиев Зариф Мухаммадович

**Кафедра гематологии и клинико-лабораторной диагностики Бухарский
государственный медицинский институт Бухара, Узбекистан**

АННОТАЦИЯ.

Геморрагический васкулит Шенлейна-Геноха - наиболее часто встречающийся системный васкулит, поражающий систему микроциркуляции. Высокая распространенность у лиц молодого и среднего возраста, увеличение заболеваемости в последние годы, частая встречаемость почечных форм заболевания и риск хронизации процесса определяют большую социально-экономическую значимость проблемы (З.С. Баркаган, 1988; Л.З. Баркаган, 1993; Е.Л. Насонов, 1999; С. Garcia-Porrice et al., 2002). Распространённость которого в мире составляет 13,5-25 случаев на 100 тысяч населения в год (В.М. Ansell et al., 1996; С. Balmelli et al., 1996; S.Mrusek, 2004).

В последние годы наблюдается общая тенденция к росту заболеваемости геморрагическим васкулитом с увеличением его распространенности среди взрослого населения. Однако многие патогенетические механизмы, лежащие в основе поражения сосудистой стенки при васкулитах еще не раскрыты полностью. Иммунологические механизмы повреждения сосудистого эндотелия, роль межклеточных молекул адгезии и механизмы внутрисосудистого свертывания крови остаются недостаточно изученными, особенно их взаимосвязь друг с другом. Несмотря на актуальность проблемы, данные литературы по этим аспектам противоречивы. Все эти аспекты определили цель и задачи данного исследования.

Ключевые слова: Геморрагический васкулит, болезнь Шенлейна-Геноха, система микроциркуляции, система гемостаза, свертывания крови.

ВВЕДЕНИЕ.

Впервые на основе комплексной оценки проведено исследование нарушений процессов гемостаза, геморрагическим васкулитом. В зависимости от клинической формы заболевания, выделены основные звенья патогенеза заболевания, установлены особенности этих систем в

развитии геморрагического васкулита.

Показано участие межклеточных молекул адгезии в возникновении и развитии васкулита, выявлены их связи с клиническими формами и активностью заболевания. Исследованы механизмы иммунных нарушений при различных клинических формах геморрагического васкулита. Впервые охарактеризована значимость повышения уровня межклеточных молекул адгезии и формирования иммунного дисбаланса при хронических рецидивирующих формах заболевания.

Показана преимущественная роль при нарушениях свертывания крови у больных геморрагического васкулита активации сосудистотромбоцитарного гемостаза и депрессии противосвертывающих механизмов. Установлены механизмы влияния на эти процессы свободнорадикального окисления и гемореологических нарушений, усугубляющих микроциркуляторные сдвиги и поддерживающих дальнейшее напряжение свертывающей системы. Выявлено наличие у больных с тяжелыми формами васкулита значительных гипер- и гипокоагуляционных изменений гемостаза с развитием ДВС крови.

Для ранней диагностики дисфункции сосудистой стенки, выраженности активности воспалительного процесса и в качестве предикторов развития обострения, в том числе поражения почек, предложено определение уровня межклеточных молекул адгезии, агрегации тромбоцитов и эритроцитов, активности и антигена фактора Виллебранда, Д-димера.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Установить роль клинико-иммунологических и гемостазиологических нарушений при геморрагическом-васкулите в зависимости от клинических форм и на основе полученных данных обосновать патогенез заболевания.

Материалы исследования

Обследовано 326 взрослых пациентов с кожными геморрагическими проявлениями, из которых, согласно критериям Американской коллегии ревматологов (АКР), было выделено 159 больных геморрагическим васкулитом, в возрасте от 16 до 65 лет. Из них мужчин было 74 (46,5%), женщин - 85 (53,5%). Контрольную группу составили 30 здоровых лиц в возрасте от 20 до 55 лет (средний возраст $32,5 \pm 10,7$ года).

Диагноз геморрагического васкулита выставлялся на основании классификационных критериев (J.A. Mills et al., 1990) и критериев Н.П.Шилкиной с соавт. (1994).

Дифференциальный диагноз проводился с изолированным кожным

лейкоцитокластическим васкулитом, эссенциальным криоглобулинемическим васкулитом, макроглобулинемической пурпурой Вальденстрема, болезнью Верльгофа и вторичными геморрагическими васкулитами.

Коагуляционный гемостаз оценивался с применением базисных коагуляционных тестов (активированное время рекальцификации (АВР), активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген) на коагулометре. Из антикоагулянтов определялись антитромбин-III, из показателей фибринолитической системы - XIIIa-зависимый фибринолиз, суммарная фибринолитическая активность, плазминоген. Определяли маркеры тромбинемии: растворимые фибринмономерные комплексы, продукты деградации фибрина/фибриногена, Д-димер.

В зависимости от клинических форм и длительности заболевания все больные ГВ были разделены на 2 группы:

I группа — 41 пациент с острым (впервые возникшим) течением ГВ кожной (*purpura simplex*) и кожно-суставной форм (*purpura rheumatica*). Синдромы: кожный и кожный + суставной.

II группа — 58 больных с длительным (более нескольких лет) хроническим рецидивирующим течением (с ежегодными обострениями) ГВ кожной и кожно-суставной форм. Синдромы: кожный и кожный + суставной.

При исследовании сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза выявлено следующее: количество тромбоцитов в этой группе пациентов не отличалось от контрольных показателей, в то же время отмечено повышение функциональной активности тромбоцитов, в виде увеличения спонтанной и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов.

Количество тромбоцитов оставалось в пределах нормальных величин и составило в среднем $266 \pm 13,4 \times 10^9$ г/л. Отмечалась активация тромбоцитарно-сосудистого гемостаза в виде увеличения показателей спонтанной и индуцированной агрегации с увеличением количества кривых гиперагрегации с АДФ и ристоцетином.

Уровень активности фактора Виллебранда был в 1,9 раза выше контрольных показателей, что свидетельствует об интенсивности поражения эндотелия и значимом тромбогенном риске. Показатели АВР, АПТВ, ПТВ, ТВ существенно не изменялись, хотя и имелась недостоверная тенденция к гиперкоагуляции. Концентрация фибриногена имела тенденцию к увеличению до $4,2 \pm 0,6$ г/л.

Количество тромбоцитов имело нерезко выраженную тенденцию к снижению. При наличии выраженной спонтанной гиперагрегации тромбоцитов у 12 пациентов и у 8 - под действием индукторов АДФ и ристоцетина, у 4 пациентов этой группы отмечалось наличие сниженной агрегации с увеличением содержания дегранулированных тромбоцитов, что, возможно, связано с высвобождением содержимого гранул в результате агрегации тромбоцитов (Баркаган, 1999; А.С.Шитикова, 2000).

Активность фактора Виллебранда в крови значительно превышала показатели контроля и составила $223 \pm 10\%$, что свидетельствует о тяжести и распространенности повреждения эндотелия сосудов почек и прямо коррелирует с активностью процесса. Отмечается прямая корреляция уровня ФВ со спонтанной агрегацией тромбоцитов, концентрацией IgA, обратная корреляция - с уровнем АТ-III и содержанием тромбоцитов.

Со стороны плазменно-коагуляционного гемостаза имелись разнонаправленные сдвиги базисных коагуляционных тестов (АВР, АЧТВ, ПТВ), что свидетельствовало о дисбалансе системы гемостаза. Содержание фибриногена достоверно превышало показатели группы контроля.

Проведенным исследованием выявлено, что нарушения системы гемостаза при геморрагическом васкулите характеризуются разнонаправленными изменениями в зависимости от клинической формы и степени активности заболевания. Отмечено преимущественное напряжение сосудисто-тромбоцитарного и в меньшей степени коагуляционного гемостаза, происходящее на фоне угнетения антикоагулянтной системы и ферментативного фибринолиза.

Результаты исследования и обсуждения.

При исследовании системы гемостаза у больных ГВ количество тромбоцитов имело тенденцию к снижению только у больных с поражением почек, во всех остальных группах количество тромбоцитов достоверно не отличалось от контроля. Однако, в то же время выявляли следующие функциональные изменения белых кровяных пластинок достоверное увеличение спонтанной агрегации во всех группах больных ГВ, увеличения АДФ и ристомицин-индуцированной агрегации тромбоцитов которая была более выраженной в группе больных с поражением почек, с абдоминальной формой и с хроническим рецидивирующим течением ГВ. В этих же группах на агрегатограммах «ирреверзибильные» (однофазные необратимые кривые, характерные

именно для гиперагрегации) кривые с АДФ и ристомидином отмечались у 43% и 52% пациентов. Наличие гиперагрегабельности тромбоцитов при васкулите свидетельствует об имеющейся склонности к образованию тромбоцитарных агрегатов, способных блокировать сосуды микроциркуляторного русла. В то же время отмечалась тенденция к снижению коллаген-индуцированной агрегации с увеличением содержания "серых" (дегранулированных) тромбоцитов. Подобные изменения в результате приобретенной недостаточности пула накопления и хранения описываются в литературе как типичные для тромбоцитопатий. В группе с хроническим рецидивирующим течением ГВ количество кривых с "низкой" агрегацией было на 15% выше, чем в контроле, что указывает на истощение или развитие приобретенных тромбоцитопатий. Кроме того, в результате снижения в тромбоцитах количества а-гранул в плазме нарастает концентрация продуктов, которые должны храниться в этих органеллах (З.С Баркаган, 1999; А.СШитикова, 2000). В нашем исследовании гиперагрегация тромбоцитов сопровождалась достоверным увеличением маркеров тромбинемии - 4-го тромбоцитарного фактора и В-тромбоглобулина, выделяющихся во время «реакции высвобождения» из тромбоцитов при их контакте с субэндотелиальными структурами (З.С Баркаган, 1993).

У исследованных больных отмечено увеличение активности ФВ (фактора Виллебранда) и концентрации ФВ:Аг (антигена фактора Виллебранда) более чем в 2 раза в сравнении с контрольной группой.

Со стороны коагуляционного гемостаза у большинства больных отмечена тенденция к гиперкоагуляции, что подтверждалось изменениями базисных коагуляционных тестов.

У больных с острым течением кожно-суставной формы ГВ выявлялась умеренно выраженная гиперкоагуляция, в то время как у больных с поражением почек и рецидивирующим течением болезни эти нарушения были более значительными. Увеличение фибриногена отмечалось во всех группах, достоверно превышая таковое в группе контроля. Тенденция к снижению имела только при ГВ с поражением почек вследствие развития Н-Ш фазы ДВС крови с коагулопатией потребления. Уровни АТ-Ш были пониженными во всех группах, что объясняется выраженным истощением антикоагулянтного потенциала в результате имеющейся у большинства пациентов тромбинемии.

Сложные сдвиги происходили и в системе ферментативного и неферментативного фибринолизиса. Депрессия ферментативного

фибринолиза при абдоминальной, почечной формах ГВ и рецидивирующем течении проявлялась снижением плазминовой активности, угнетением XIIa- зависимого лизиса эуглобулинов, суммарной ФАК и нарастанием титра антиплазминов, вероятно, за счет повышенного потребления плазминогена, нарушения синтеза и высвобождения активаторов плазминогена. В то же время при снижении плазминового фибринолиза у части пациентов с рецидивирующим течением заболевания и почечной формой отмечалось увеличение спонтанного фибринолиза. Об интенсивности процессов внутрисосудистого свертывания судили по увеличению концентрации РФМК, ПДФ, Д-димера и положительным паракоагуляционным тестам.

В 16 случаях, когда заболевание имело непрерывно рецидивирующее течение с упорными некротическими высыпаниями, тяжелым поражением почек, были выявлены сдвиги в сторону гипокоагуляции в виде снижения количества тромбоцитов и их агрегационной способности, снижения уровня фибриногена с удлинением тромбинового времени, значительным повышением уровня РФМК и выраженного увеличения суммарной ФАК («неферментативный фибринолиз» за счет ПДФ/Ф крови при снижении уровня плазминогена). Наряду с клиническими проявлениями кровоточивости в виде десневых кровотечений, «синяков» на коже, положительных проб «жгута и щипка» - указанные сдвиги коагулограммы можно рассматривать как проявления II-III стадии ДВС крови (тромбоцитопатия и коагулопатия потребления).

Таким образом, при геморрагическом васкулите нарушения системы гемостаза характеризуются разнонаправленными изменениями в зависимости от клинической формы и активности заболевания. Активация свертывающей системы характеризуется преимущественным напряжением сосудисто- тромбоцитарного и в меньшей степени - коагуляционного гемостаза, происходящее на фоне угнетения антикоагулянтной системы и ферментативного фибринолиза. Наиболее выраженные изменения наблюдаются при хроническом рецидивирующем течении заболевания и почечной форме. Преобладают гиперкоагуляционные сдвиги преимущественно в виде активации сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и угнетения фибринолиза. Картина выраженного ДВС крови развивается у 30% больных ГВ с поражением почек и у 12% - с абдоминальным синдромом.

Выраженность изменений системы гемостаза может варьировать от

клинически незначительных сдвигов в гиперкоагуляцию до выраженного декомпенсированного ДОС синдрома II-III стадий. Общее ухудшение реологических свойств крови с блокадой микроциркуляции в первую очередь сказывается на почках (как на органе с наиболее развитой сосудистой капиллярной системой), во многом определяя течение и прогноз заболеваний, приводя к развитию почечной недостаточности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

У пациентов геморрагическим васкулитом выявлены нарушения стабильности и структурные изменения биомембран эритроцитов со снижением активности транспортных АТФ-аз, накоплением ТБК-положительных соединений и гиперагрегацией эритроцитов, максимально выраженные при почечной форме. Выявленные изменения приводят к нарушению реологических свойств крови и формированию синдрома «гипервязкости». Для геморрагического васкулита характерна преимущественная активация сосудисто-тромбоцитарного и в меньшей степени плазменно-коагуляционного гемостаза на фоне депрессии антикоагулянтной системы и ферментативного фибринолиза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давлетбаева, А.И, Клиническое течение геморрагического васкулита у взрослых / А.И. Давлетбаева // Мат. 66-й Республиканской научной конф. молодых ученых БГМУ. - Уфа, 2001. - С. 100-101.
2. Геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха): Информационно- методические рекомендации / А.Б. Бакиров, М.М.Фазлыев, Н.С.Казыханов [и др.] - Уфа: Изд-во УФНИИ МТ и ЭЧ, 2001. - С. 14.
3. Давлетбаева, А.И. Клинические и лабораторные особенности течения, геморрагического васкулита у взрослых / А.И. Давлетбаева, М.М.Фазлыев, Л.М. Валишина // Сб. научных трудов «Республиканская клиническая больница им. ГГ. Куватова -125 лет». - Уфа, 2002. - С. 199-200.
4. Артериальная гипертензия как фактор прогрессирования хронического гломерулонефрита / Р.М.Фазлыева, Г.К. Макеева, М.М.Фазлыев [и др.] // Здоровоохранение Башкортостана, № 2, 1999.- С. 58-59.
5. Фазлыев М.М. Нарушения гемостаза при различных клинических

- вариантах геморрагического васкулита / М.М.Фазлыев // Тромбоз, гемостаз и реология. М.2001. №4.-С. 135-136.
6. Фазлыев М.М. Эффективность цитостатической терапии в лечении почечной патологии при геморрагического васкулите / М.М. Фазлыев, Р.Г. Камалова // Научно-практическая ревматология, № 3, 2001, С. 123.
 7. Фазлыев М.М. Иммуногемостазиологические особенности геморрагического васкулита Шенлейна-Геноха / М.М. Фазлыев // Научно-практическая ревматология, № 3, 2001, С. 124
 8. Фазлыев М.М. Функциональное состояние почек у больных геморрагическим васкулитом / М.М.Фазлыев, А.И.Давлетбаева // Нефрология XXI века: от настоящего к будущему. Мат. докл. выездной конференции научного общества нефрологов России, 2001 года, Уфа, 2001.- С. 44-45
 9. Ruziyev Z.M. Features of the Course of Iron Deficiency Anemia in Children // Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. -2023. №. 2. С. 266-269
 10. Ruziyev Z.M. Изменения в системе свертывания крови у постковидных пациентов//ТА'LIM_FIDOYILARI. - 2023. №.1. С. 54-61
 11. Ruziyev Z.M. Changes in the blood coagulation system in post-Covid patients//International scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 8, - 2023. С. 200-206
 12. Ruziyev Z.M. Structure of Hemostasis System and Vital Significance in Human Organism//BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:10|2023 С. 673-675
 13. Ruziyev Z.M. Состояние коагуляционной системы у больных с гемабластозами в особенности хроническими миелобластами и истинной полицитимией//International Journal of Formal Education Volume: 2 Issue: 11 | Nov – 2023 ISSN: 2720-6874. С. 430-434
 14. Ruziyev Z.M. ANEMIC SYNDROME IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA//American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences Volume 01, Issue 09, 2023 ISSN (E): 2993-2149. С. 141-145